

Diagnostic microclimatique

3 espaces publics prioritaires en Ville de
Lausanne

Ville de Lausanne

Reto Camponovo
reto.camponovo@hesge.ch
Nouchka Barral
nouchka.barral@hesge.ch

hepia / Filière Architecture / LECEA

1^{er} mars 2022

Collaborateurs et collaboratrices hepia

Reto Camponovo

Nouchka Barral

Sarah Delmenico

Victor Guillot

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
1. INTRODUCTION	4
2. MÉTHODOLOGIE	5
DÉFINITIONS	7
PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE	8
PRÉSENTATION DES MESURES DE TERRAIN	9
3. DIAGNOSTICS MICROCLIMATIQUES	12
RUE DES TERREAUX – RUE DU GRAND-PONT	14
1. PLACETTE DES TERREAUX	14
2. PLACE BEL-AIR	18
3. CROISEMENT RUE PICHARD – PASSERELLE DU FLON	21
PLACE DE L'EUROPE	24
4. TERRASSE JEAN-MONNET	24
5. PLACE DE L'EUROPE (ESPLANADE)	27
6. PLACE DE L'EUROPE SUD (BÂTIMENT)	29
PLACE CENTRALE	32
7. PLACE CENTRALE EST	32
4. CONCLUSION	36
5. ANNEXES	37

1. INTRODUCTION

Les villes sont confrontées à des enjeux urbains et sociodémographiques qui nécessitent une prise en charge et une mise en œuvre de solutions, dont la planification doit commencer dès à présent. Le réchauffement climatique, la densification des centres urbains, le vieillissement de la population et l'augmentation de la part de population résidant en ville tissent des problématiques complexes qui cumulent plusieurs dimensions. Une de ses expressions les plus concrètes concerne la viabilité de la ville et de ses espaces extérieurs, tant pour les personnes vulnérables (personnes âgées, avec une maladie chronique, etc.) que pour le reste de la population.

Les rues et places qui composent la ville sont des lieux de vie extérieure très importants, qui impacte le bien-être de la population. En ce sens, il y a lieu de s'assurer que même par des conditions de fortes chaleurs, elles puissent demeurer suffisamment résiliente afin qu'elle demeure praticable. Ainsi, dès qu'on se déplace en ville, nous nous inscrivons dans une alternance de situations urbaines, qui peuvent aller d'espaces extérieurs offrant des haltes de bien-être et de « fraîcheur¹ » jusqu'aux espaces présentant des caractéristiques plutôt hostiles d'un point de vue du confort thermique

Au niveau suisse, il est attendu que le changement climatique se traduira sur notre territoire en une augmentation des températures moyennes, ainsi qu'une hausse du nombre de canicule et de leur intensité, et ce d'autant plus fortement dans les zones urbanisées. La prise en charge de ces transformations représente un défi urbain, car à chaque pas en extérieur, c'est tant la morphologie que la matérialité des villes qui influencent le confort des individus et à leur ressenti, et ce d'autant plus lors de périodes caniculaires.

La Ville de Lausanne va connaître des reconfigurations majeures, au travers de ses grands projets de mobilité qui concernent tant le développement d'une 3^e ligne de métro que celui des lignes BHNS. Ce déploiement du réseau TC va être accompagné d'une requalification des espaces publics stratégiques qui ponctuent les nouveaux tracés.

Cette requalification préfigure un chantier majeur et offre l'opportunité d'intégrer des dimensions multiples, jusqu'ici peu ou pas du tout prises en compte. Le microclimat est devenu un élément important à considérer à part entière dans les réflexions et les propositions de réaménagement.

C'est dans ce contexte de réaménagement et revalorisation des places publiques lausannoises que s'inscrit la présente étude, afin de rendre accessible une connaissance sur le microclimat urbain et ses conséquences en termes de confort thermique pour cinq espaces publics prioritaires. Cela doit permettre d'intégrer de manière factuelle les enjeux et réalités microclimatiques dans les projets d'aménagement de l'espace public, en informant les projeteurs et projeteuses sur les points saillants.

Il faut relever qu'à l'heure actuelle, cet élan politique de la Ville de Lausanne de prise en compte d'éléments microclimatiques dans le cahier des charges d'appel d'offre est précurseur, et amorce un virage bienvenu dans la gestion intégrée de la requalification des espaces publics à laquelle sont confrontées les collectivités.

¹ Il faut noter qu'il ne s'agit pas d'espaces plus frais à proprement parlé, mais de lieux dans lesquels on « se sent mieux ».

2. MÉTHODOLOGIE

Les mesures microclimatiques ont été réalisées avec un instrument de mesure unique spécialement conçu par le laboratoire énergie, environnement, architecture (LEEA, hepia) pour relever les grandeurs physiques pertinentes depuis la perspective du piéton et son ressenti physiologique : le « microclimatmètre ». Le microclimatmètre permet de mesurer de manière objective l'ensemble de la scène environnementale qui entoure le piéton lorsqu'il se déplace (rue, place, bordure d'une rivière, proximité d'une fontaine, etc.). Cette scène environnementale influence directement le bien-être du piéton et est la résultante de l'urbanisme. Cet instrument de mesure a été conçu de telle sorte que l'ensemble des mesures se font depuis la perspective de l'être humain en déplacement, avec de nombreux capteurs mesurant les grandeurs physiques qui impactent le plus le ressenti physiologique du corps humain (ex. températures rayonnantes, ensoleillement, courants d'air, l'humidité, etc.).

Figure 1. Déploiement du microclimatmètre

Les différentes mesures sont accompagnées de deux caméras hémisphériques enregistrant la scène environnementale réelle telle qu'elle se présente précisément au moment de chaque mesure. Ceci permet une description et une interprétation sans ambiguïté de chaque valeur enregistrée. Les deux photos ci-dessous, tirées d'un des parcours, permet de voir un exemple des informations que l'on peut obtenir par la lecture de ces photos hémisphériques.

La photo du sol permet d’avoir des informations sur la matérialité entourant le sujet, et donne des informations relatives à ce qui se trouve à hauteur de piéton·ne.

La photo du ciel informe notamment sur la matérialité des façades et le contexte urbain vertical, ainsi que si la personne se déplace à découvert ou non.

Pour quatre des cinq espaces publics analysés, deux passages ont été effectués pendant une même journée : un premier entre 12h30 et 14h, et un second entre 17h et 18h30. Ceci a permis d’obtenir des informations sur le début d’après-midi et la fin d’après-midi, et de prendre en compte à la fois une partie de la dynamique thermique des espaces et de la dynamique relative au transit liés aux activités professionnelles.

Concernant la place du Vallon, seule une mesure aux alentours de 15h a été réalisée, en accord avec les mandants

Les mesures ont été répétées sur deux journées, le 21 août 2021 et le 2 septembre 2021. À noter que l’été 2021 n’ayant pas été caniculaire, les mesures réalisées et les conclusions tirées auront tendance à être amplifiées lors des prochains étés et canicules à venir.

Les données enregistrées toutes les secondes ont été analysées de manière à comprendre comment les conditions du milieu influencent le confort ressenti l’été par les citoyen·e·s.

Les principaux paramètres physiques mesurés qui ont été utilisés ici sont décrits en page suivante, dans la section « Définitions ».

DÉFINITIONS

Le microclimamètre prend les mesures de nombreuses variables physiques, qui permettent d'appréhender la relation entre milieu urbain et ressenti physiologie des personnes en termes de confort thermiques. Quelques clés de lecture relatives aux paramètres physiques mesurés et aux indices dérivés les plus significatifs se trouvent ci-dessous.

Température de l'air

La température de l'air est la grandeur la plus utilisée en météorologie pour décrire les conditions prédominantes. L'information liée à ce paramètre climatique permet à tout un chacun d'appréhender les conditions thermiques de base. Cependant, la variation spatiale de la température de l'air dans l'environnement urbain en période de fortes chaleurs est faible et de plus, la température de l'air à elle seule ne joue qu'un rôle secondaire sur le confort thermique réellement ressenti à l'extérieur par l'être humain.

Températures de l'ensemble des surfaces environnantes

Représente l'ensemble de la scène thermique que l'être humain reçoit sur son corps. Elles se composent des températures suivantes : la température du sol, la température des surfaces verticales situées à droite, à gauche, devant et derrière le sujet, ainsi que la température de surface du ciel (qui est reçue sur la tête et les épaules principalement). Toutes ces températures interviennent dans le calcul de l'UTCI (voir ci-dessous), conjointement à d'autres valeurs.

Rayonnement solaire incident (Gh)

Le rayonnement solaire incident représente l'énergie reçue par une surface directement par le soleil et s'exprime en W/m^2 . Durant les mois d'été, il peut atteindre pendant la journée entre 700 et 1000 W/m^2 . L'exposition au soleil direct joue un rôle prédominant dans la sensation de confort thermique, particulièrement en été.

MRT

La température radiative moyenne (Mean Radiant Temperature) est une température intervenant dans le calcul du bilan thermique d'un corps avec son environnement, mesurée en degré Celsius. Elle permet de synthétiser les échanges thermiques par rayonnement entre le corps et son environnement. Elle peut être mesurée avec un thermomètre à globe noir, ou calculée d'après la mesure de l'ensemble des températures des surfaces environnantes, ciel compris (méthode privilégiée dans le cas du microclimamètre pour la réactivité de la mesure).

UTCI

L'Universal Thermal Comfort Index est un indice permettant d'évaluer la température ressentie par une personne dans un environnement thermique complexe. Il intègre les grandeurs physiques présentées ci-dessus, ainsi que d'autres paramètres physiques (i.e. vitesse du vent, humidité, etc.). Cet indice permet ainsi de prendre en compte l'ensemble des échanges thermiques entre l'être humain et son environnement en extérieur, et est un bien meilleur indicateur de confort que la température de l'air.

PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE

Comme évoqué en amont, cinq espaces publics de la Ville de Lausanne ont été analysés sous l'angle microclimatique :

- l'axe rue des Terreaux - rue du Grand-Pont
- la place de l'Europe
- la place Centrale
- la place Chauderon
- la place du Vallon

Carte 1. Espaces publics et rues mesurés et analysés (été 2021)

Ce rapport est consacré à l'analyse de sept emplacements particuliers définis par les mandants, au sein de la rue des Terreaux – rue du Grand-Pont, de la place de l'Europe et de la Place Centrale

PRÉSENTATION DES MESURES DE TERRAIN

Avant d'aller plus en avant dans le traitement des sept emplacements spécifiques, il convient de les contextualiser dans l'ensemble des mesures réalisées, dans la mesure où chacun de ces emplacements de trouvent sur un parcours préalablement défini. Les cartes ci-dessous mettent ainsi en évidence les importantes différences qui existent entre la température de l'air et la température telle qu'elle est réellement perçue et vécue par le corps humain, relevées tout au long des parcours.

Mesures de 13h : température de l'air et température ressentie (UTCI)

Carte 2. Température de l'air à Lausanne, le 21.08.2021 aux alentours de 13h

Carte 3. Température ressentie (UTCI) à Lausanne, le 21.08.2021 aux alentours de 13h

Mesures de 18h : température de l'air et température ressentie (UTCI)

On constate ainsi que la température de l'air varie très peu à l'échelle de ces parcours : elle est comprise entre 24°C et 29°C en début d'après-midi, et entre 28°C et 30°C en fin d'après-midi. À l'inverse, les cartes de la température ressentie montrent une grande amplitude des valeurs – allant de 22°C à 35°C à 13h, et de 25°C à 35°C à 18h –, ainsi que de nombreuses variations de cette température ressentie d'un mètre à l'autre.

Les caractéristiques urbaines des lieux peuvent expliquer en grande partie cette variabilité, tant par la matérialité des espaces extérieurs, que par la morphologie du bâti et des espaces de vide ainsi que l'orientation des rues, ou encore le moment de la journée.

Les parties suivantes sont donc consacrées à la mise en évidence des éléments explicatifs de ces hausses ou baisses localisées de la température ressentie. L'analyse se concentre sur trois espaces publics / rues prioritaires, eux-mêmes découpés en plusieurs entités très localisées :

- L'axe rue des Terreaux – rue du Grand-Pont (3 emplacements d'intérêt)
- Place de l'Europe (3 emplacements d'intérêt)
- Place Centrale (1 emplacement d'intérêt)

Des cartes supplémentaires concernant d'autres paramètres physiques se trouvent en annexe. Il s'agit de cartes sur la MRT (température radiative moyenne), le Gh (rayonnement solaire) et la température du sol. Elles permettent d'avoir un aperçu supplémentaire des variations spatiales et temporelles à l'échelle du territoire lausannois analysé, en cas d'intérêt plus particulier pour une de ces dimensions du microclimat urbain.

3. DIAGNOSTICS MICROCLIMATIQUES

Les représentations cartographiques facilitent la mise en évidence des variations spatiales et temporelles des différents paramètres étudiés. Ainsi, sur la base d'une première lecture des cartes représentant la température ressentie, il est possible de ressortir des zones d'intérêt d'un point de vue microclimatique. L'intérêt, dans un second temps et grâce à la richesse des données mesurées sur le terrain avec le microclimamètre, est de pouvoir déterminer quels sont les facteurs urbains conduisant à une hausse ou une baisse localisée de la température ressentie (ou tout autre paramètre).

Les paramètres physiques décrits dans la section « Définitions » (température du sol ou des façades, rayonnement solaire reçu, etc.) sont influencés par l'environnement urbain. Étudier les variations d'un de ces paramètres ou d'un indice comme la température ressentie revient donc à rechercher quels sont les facteurs du milieu urbain qui les induisent.

Dans une première approche, la focalisation se fait en principalement sur les éléments suivants :

- L'orientation des rues
- L'ensoleillement reçu et les éventuels dispositifs d'ombrage (végétaux ou matériels)
- La matérialité du sol
- La matérialité des façades
- La largeur des rues et des places publiques

D'autres dimensions peuvent entrer en ligne de compte de manière ponctuelle, selon les situations, toutefois nos différentes recherches ont mis en évidence le rôle-clé des éléments cités ci-dessus dans la variabilité du microclimat urbain et du confort thermique des piéton-ne-s.

L'analyse des différents paramètres physiques couplés à l'étude de l'environnement urbain dans son expression la plus concrète aboutit à ce qu'on pourrait nommer un « diagnostic microclimatique », c'est-à-dire une évaluation des conditions urbaines entourant une personne accompagnée d'une identification des enjeux en termes de confort/inconfort climatique qui en résultent.

Sur demande de la Ville de Lausanne, sept endroits sont analysés dans ce rapport, et font ainsi l'objet d'un diagnostic microclimatique. Ces sept espaces étudiés, terreau de changements urbanistiques dans le cadre de la requalification des espaces publics accompagnant le développement de la nouvelle ligne de métro M3, sont localisés dans la carte ci-après.

Enfin, les données utilisées dans les cas d'études proviennent majoritairement de la journée de mesure du 21 août 2021. Toutefois, lorsque cela semblait pertinent, les données mesurées le 2 septembre peuvent être utilisées, en vue de compléter l'analyse. Il convient de souligner ici que l'été 2021 n'a pas été particulièrement caniculaire. Dès lors, les résultats présentés ici concernent une période estivale chaude mais sans situation extrême. On peut donc s'attendre à ce que, en cas de période caniculaire, les résultats présentés ici ne puissent être qu'amplifiés et ainsi empirer la situation du point de vue du confort thermique.

Carte 6. Localisation des emplacements étudiés et température ressentie (début après-midi)

Carte 7. Localisation des emplacements étudiés et température ressentie (fin après-midi)

RUE DES TERREAUX – RUE DU GRAND-PONT

1. PLACETTE DES TERREAUX

La placette des Terreaux se situe contre le centre culturel des Terreaux, entre la rue des Terreaux et la rue de l’Ale, qu’elle relie avec un cheminement piéton passant sous les bâtiments adjacents.

La placette en soi est de petite taille et relativement discrète entre les bâtiments qui la bordent. Pas de bancs, mais des marches de béton le long de quelques arbres rendent l’espace adapté pour s’asseoir (bien que cela ne soit vrai que pour une partie de la population seulement et qu’il n’y ait pas d’aménagement type « accoudoir » pour s’aider à se relever).

Figure 2. Placette des Terreaux (source : GoogleMaps, 2019)

Figure 3. Matérialité de la Placette des Terreaux (photo hepia, 2021)

Lors des deux relevés de mesures du 21 août 2021, la place en gravier n'a pas été mesurée, raison pour laquelle les données du 2 septembre 2021 sont principalement utilisées dans ce cas d'étude-ci.

D'un point de vue du microclimat et du confort urbain, la morphologie urbaine et la situation encastrée de cette petite place conditionnent grandement la quantité de soleil reçue, ce qui a un impact conséquent sur le microclimat de ce lieu et donc sur le confort thermique de ses utilisateurs et utilisatrices. Même en été, la fenêtre d'ensoleillement est relativement limitée, de par la proximité de l'ancienne église à l'est et du bâtiment à l'ouest, qui bloque une partie du rayonnement solaire à un moment ou l'autre de la journée. Nos mesures ont permis d'étudier cette place aussi bien en situation d'ensoleillement qu'ombragée (respectivement à 13h et 18h).

En septembre, à 13h, les parties ensoleillées (placette en gravier et une partie du chemin longeant l'église) dépassent les 700 W/m² de Gh (qui mesure pour rappel le rayonnement solaire reçu), alors que la partie à l'ombre atteint en moyenne 100 W/m².

À 18h, la placette en gravier et une partie du chemin en macadam sont non seulement coupées du rayonnement solaire direct, mais également du rayonnement solaire indirect (Gh en moyenne à 20 W/m²). La partie sud du chemin en macadam, bien qu'à l'ombre, bénéficie quant à elle encore du soleil indirect, de par sa situation moins encastrée (~ 140 W/m²).

Cette variation dans la quantité de rayonnement solaire reçu induit des différences notables sur la température du sol ainsi que sur la température ressentie (indice UTCI).

Lors des mesures de septembre, les données de températures du sol nous permettent de tirer plusieurs conclusions, qui concernent tant la dimension temporelle (mesures de 13h et de 18h), que la matérialité (graviers ou macadam) ou encore l'ensoleillement. Les deux cartes ci-dessous représentent visuellement les variations de températures du sol dans la Placette des Terreaux et ses alentours.

Carte 8. Placette des Terreaux : température du sol en fonction de l'heure de la journée, des revêtements de sol et de l'exposition au soleil (02.09.2021)

Tout d'abord, on peut constater aux environs de 13h que la température du sol moyenne est plus élevée de 9°C en ce qui concerne la petite place et ses graviers que le chemin en macadam entre le centre culturel et cette placette (les deux étant ensoleillés). Les autres paramètres physiques ont un ordre de grandeur semblables. Cet écart de température du sol, avec une exposition au soleil similaire, a un impact peu important sur la température ressentie (on observe une différence de l'UTCI moyen de 1°C environ). Toutefois, l'évolution au cours de la journée diffère entre les deux types de revêtement de sol :

- La place en gravier (mesures de septembre) montre un écart de la température du sol moyenne de l'ordre de 15°C entre la situation au soleil vers 13h et celle à l'ombre aux alentours de 18h (40°C vs. 25°C). Une fois que les graviers ne sont plus exposés au soleil, on peut donc voir une baisse notable de la température du sol en quelques heures.
- Entre 13h et 18h (septembre), on notera que la température du sol moyenne du macadam à l'ombre est bien plus élevée en fin d'après-midi, après avoir reçu le rayonnement solaire qui a été emmagasiné par le matériau, et qui est restitué à l'environnement urbain une fois l'exposition au soleil terminée (18°C à 13h vs. 28°C à 18h).
- En conclusion, malgré que la température du sol ait été plus élevée le matin sur la placette en gravier par rapport au macadam, la tendance s'inverse en fin d'après-midi. Outre cette inversion de tendance, cela signifie en creux que la baisse de température du sol est plus importante pour le gravier que le macadam, une fois à l'ombre (-15°C pour le gravier, contre environ +/- 2°C pour le macadam).

Concernant uniquement les mesures de 13h (septembre), la différence entre le macadam à l'ombre (qui n'a pas encore reçu de rayonnement solaire à cette heure-ci) et celui exposé au soleil est de 13°C pour la température du sol moyenne est de 13°C (31°C au soleil et 18°C à l'ombre). Cet écart s'observe sur un tronçon relativement court, le long de l'église.

Lors du passage de 18h (septembre), toute la section du parcours contre l'église, en macadam, est à l'ombre. La différence de température du sol moyenne, n'atteignant que 4°C cette fois, s'explique par l'intervalle différencié du temps passé à l'ombre une fois le soleil « disparu ».

Ces différents éléments se traduisent notamment dans la température ressentie par les usagers et usagères de cet espace, ici calculé avec l'indice UTCI. Les deux cartes ci-dessous représentent la température ressentie moyenne, selon les conditions d'ensoleillement et la matérialité du sol.

Carte 9. Placette des Terreaux : température ressentie (UTCI) en fonction de l'heure de la journée, des revêtements de sol et de l'exposition au soleil (02.09.2021)

En conclusion, la prise en compte des dimensions de microclimat urbain et du confort thermique pour les usagers et usagères passe dans ce cas-ci dans la compréhension de la dynamique solaire, et des zones d'ensoleillement ou d'ombre que cette dernière induit.

Bien qu'on observe des différences en termes de températures ressenties, l'ensoleillement plus réduit de cette place publique (par rapport à de nombreux autres espaces publics) permet de pouvoir repenser cet emplacement en profitant de l'ombre inhérente à la morphologie urbaine du lieu. Par exemple, une réflexion sur des assises plus inclusives et profitant de l'ombre des bâtiments selon différents moments de la journée ainsi que sur la relation piétonne entre la rue des Terreaux et la rue de l'Ale permettrait une requalification intégrée de cette place publique.

2. PLACE BEL-AIR

Le deuxième espace étudié est la place Bel-Air, située sur l'axe rue des Terreaux – Grand-Pont.

Figure 4. Place Bel-Air (août 2021, photo : hepia)

Malgré la dénomination de « place », cet espace public montre un intérêt très limité d'un point de vue d'un usage piéton (tant qualitativement que microclimatiquement), et relève principalement d'une interface d'attente de transports publics. Ainsi, à l'heure actuelle, la place Bel-Air ne bénéficie pas d'aménagement particulier, en-dehors de l'arrêt de bus de grande taille, et présente un profil plutôt monotone, notamment en matière des matériaux utilisés.

De par l'absence de variations dans l'aménagement au sein de cet espace, la présence d'un grand store noir a été utilisée afin de permettre une comparaison entre la situation au soleil et celle sous ce dispositif d'ombrage, lors du premier relevé de mesures à 13h qui était très ensoleillé.

Premièrement, la température de l'air est homogène à 13h, sur l'ensemble de la Place Bel-Air. Par contre, en ce qui concerne la température ressentie (indice UTCI), le décrochement du store noir et l'ombre qu'il apporte se traduisent en une baisse (modérée), passant en moyenne de 31°C au soleil à 29°C à l'ombre. Deux paramètres clé composent cette baisse : la quantité moindre de rayonnement solaire reçu, ainsi que la baisse de température du sol sous la toile. La Place Bel-Air est très ensoleillée à cette heure, de par une situation dégagée (route large, éloignement du bâtiment de l'autre côté de la route, etc.). Le rayonnement solaire est très élevé (Gh d'environ 700 W/m² en moyenne, sur la partie ensoleillée (quasiment majoritaire)). Il est quasiment inexistant sous le store, de par le fort pouvoir occultant de celui-ci (que 20 W/m² en moyenne !).

Pour ce qui est de la température du sol, on observe une différence de 10°C entre la partie à l'ombre et celle ensoleillée.

Les deux illustrations ci-dessous reprennent les valeurs moyennes de la température ressentie (UTCI) et de la température du sol, concernant la zone ensoleillée et celle ombragée.

Figure 5. Température ressentie (UTCI) et température du sol selon exposition au soleil (Place Bel-Air, 13h, 21.08.2021)

Il est intéressant de noter que la température radiative moyenne (ou MRT, soit la somme de l'ensemble des températures radiatives qui entoure une personne) est quant à elle en augmentation sous la toile de 4°C, en comparaison de la situation directement sous le ciel. Toutefois, comme évoqué plus haut, cette augmentation locale de la MRT induite par le store est compensée par le blocage du rayonnement solaire atteignant les piéton·ne·s, permis par ce même dispositif. De plus, le fait que cette toile soit rétractable (et puisse ainsi être relevée dès lors qu'elle ne protège plus soleil) favorise la capacité de refroidissement de la surface au sol. Cela se produit grâce à l'effet de contre-rayonnement solaire en direction du ciel, ce dernier étant très froid s'il est dégagé. La chaleur accumulée pendant la journée peut sous ces conditions être libérée.

Concernant les mesures de 18h, le bâtiment de l'autre côté de la route – pourtant relativement éloigné à cette échelle – ombrage en grande partie la Place Bel-Air. À cette heure-ci, la zone ensoleillée reçoit un rayonnement solaire très diminué par rapport aux mesures de 13h (environ 200 W/m² vs. environ 100 W/m² pour les parties à l'ombre).

- La différence de température du sol se réduit un peu : elle est désormais de 7°C environ (32°C vs. 39°C)
- L'écart de rayonnement solaire reçu est plutôt faible, entre les zones au soleil et celles à l'ombre. Ces dernières bénéficient d'un rayonnement solaire diffus qui compense en partie l'absence de rayonnement direct.
- Cette situation conduit à un écart de température ressentie est encore plus faible qu'à 13h : 1.5°C de différence d'UTCI (29°C vs. 30.5°C). On peut constater que les températures ressenties sont plus homogènes vers 18h, pour la Place Bel-Air.

En conclusion, le confort thermique des piéton·ne·s est meilleur à l'ombre qu'au soleil. Toutefois, nous avons notamment vu que la différence en termes de température ressentie reste plutôt modérée à 13h pour le store (environ 2°C seulement). Ce dispositif d'ombrage (matière artificielle, noir, très ponctuel dans l'espace) ne permet pas de déployer l'ensemble des externalités positives que d'autres dispositifs permettent d'obtenir. En vue de transformer cette interface d'attente TC en une place publique

appropriable par la population et thermiquement agréable, un développement autour des matérialités et des dispositifs d'ombrage paraît pertinent.

3. CROISEMENT RUE PICHARD – PASSERELLE DU FLON

Cette troisième analyse se concentre sur le croisement entre la rue du Grand-Pont, à hauteur de l'entrée de la rue Pichard, non loin de l'arrivée de la passerelle du Flon. La focalisation est plus particulièrement mise sur les revêtements de sol.

Figure 6. Croisement piéton entre la rue Pichard et la rue du Grand Pont (photo hepia, 2021)

Les mesures mettent en évidence des variations spatiales de la température du sol, qui témoignent des différences de traitement entre le macadam utilisé pour la route et les revêtements servant à exprimer un usage piéton.

Figure 7. Température du sol selon l'heure, l'exposition au soleil et la matérialité du sol (21.08.2021)

Pour les mesures de 13h, la différence de revêtement n'entraîne pas d'écart en termes de température ressentie (qui est d'environ 31°C UTCl pour les deux). À 18h, la température ressentie est de 32°C au soleil (sur pavé comme sur macadam), et de 31°C à l'ombre (soit un écart très faible).

En-dehors des revêtements de sol, l'ensemble de la scène environnementale importe, en termes de microclimat urbain. Ainsi, l'orientation nord-ouest – sud-est de la rue du Grand-Pont couplée à la morphologie urbaine (dégagement de la partie ouest de par une absence de bâti proche à la même hauteur) conduisent à une situation de fort ensoleillement tout au long de la journée en été, pour le croisement analysé. L'absence de bâti à la même hauteur prive la rue, à cet endroit, d'un ombrage et donc des bénéfices qui en résultent (dont une baisse de la température ressentie).

Cette absence d'ombre fortuite provenant d'un bâtiment peut conduire, dans le cas de rues très ensoleillée et ayant un caractère piéton fort comme celle-ci, à devoir penser des dispositifs d'ombrage *ex-nihilo*.

À 13h, ce croisement est dénué d'ombre et a un ensoleillement très élevé qui oscille entre 700 et 800 W/m², avec une température ressentie moyenne de 31°C. Or, quelques mètres plus loin, à l'ombre de deux arbres, on constate un niveau d'ensoleillement de 100 W/m² uniquement, avec une température ressentie moyenne de 26°C. Il y a donc une différence de température ressentie de 5°C, alors même que la température de l'air est identique entre les deux sections décrites (26.7°C)

Figure 8. Situations au soleil et à l'ombre, rue du Grand-Pont vers la rue Pichard (13h, 21.08.2021)

Concernant la rue Pichard, de par son étroitesse et son orientation, elle reçoit un ensoleillement conséquent uniquement lorsque le soleil est à son zénith ou proche de l'être. C'est le cas à 13h en août par exemple, alors que nous pouvons voir dans les photos hémisphériques ci-dessous que la rue est complètement à l'ombre à 18h. Il s'agit donc d'une rue peu soumise à la problématique de l'ensoleillement direct, mais il convient de relever que sa faible largeur peut néanmoins conduire à ralentir le contre-rayonnement nocturne, c'est-à-dire la dynamique physique par laquelle l'environnement urbain va relâcher vers le ciel la chaleur emmagasiner au cours de la journée.

Figure 9. Rue Pichard, au soleil et à l'ombre, respectivement à 13h et 18h (21.08.2021)

En conclusion, ce croisement représente un endroit charnière, de par son caractère d'entrée dans le centre-ville historique depuis le grand axe de la rue du Grand-Pont. Le travail sur les revêtements de sol permet de mettre en lumière cette caractéristique, sans pour autant que cela n'ait d'impact significatif sur le confort thermique (ni positivement ni négativement). Nous avons pu soulever que cette zone en entonnoir qui mène à la rue Pichard est très ensoleillée et atteint des températures ressenties élevées, qu'un dispositif d'ombrage végétal (ici la présence d'arbres) permettrait de faire diminuer efficacement lors des heures les plus chaudes en été.

PLACE DE L'EUROPE

4. TERRASSE JEAN-MONNET

L'aménagement de la Terrasse de Jean-Monnet est composé de plusieurs îlots mélangeant assise en bois et plantation de type prairie, ainsi qu'une installation verticale en métal autour de la végétation, permettant un certain contrôle dans le déploiement de la canopée et donc de l'ombre apportée par cette dernière. Pour cet espace uniquement, seules les données de 13h sont disponibles. Une comparaison temporelle dans l'évolution des dynamiques microclimatiques n'est dès lors pas réalisable.

D'un point de vue microclimatique, cette place présente des caractéristiques intéressantes. L'analyse se concentre ici sur les terrasses en bois, le revêtement rouge utilisé au sol ainsi que dans une moindre mesure sur la partie végétalisée en rappel d'une prairie.

Toutefois, avant de s'attarder plus particulièrement sur ces aménagements et la matérialité de la terrasse Jean-Monnet, nous souhaitons pour ce cas d'étude-ci revenir sur la température de l'air, qui présente une situation atypique. En effet, nous avons observé une température allant de 25°C à 28°C, alors que comme vu précédemment, il est très rare que la température varie de pareille manière sur une zone de cette taille.

Le bout de la terrasse – en surplomb de la Place de l'Europe – présente la température de l'air la plus élevée, soit 28°C en moyenne. Or, la partie située du côté de l'entrée de la terrasse depuis la route de Bel-Air atteint une température de l'air moyenne de 26°C, pour des caractéristiques de sol et de niveau d'ensoleillement semblables.

Un rapide croisement avec d'autres valeurs mesurées nous laisse penser que ce sont les mouvements de vent, très localisés, qui créent cette différence entre un bout et l'autre de la terrasse.

Concernant le rapport de cette place publique à l'ensoleillement, sa situation dégagée et en hauteur par rapport à la Place de l'Europe et au quartier du Flon en contre-bas en fait un emplacement ne bénéficiant pas d'ombre issue de la morphologie urbaine environnante. L'ensoleillement à 13h dépasse les 700 W/m² en moyenne et atteint les 900W/m² par endroit.

L'installation des îlots mentionnés plus haut a un effet bénéfique en termes de ressenti thermique pour les utilisateurs et utilisatrices de ce lieu. On observe sans surprise des comportements différents de la part des différents revêtements utilisés, à l'ombre ou au soleil. La figure ci-dessous résume la température moyenne du sol pour les trois principaux types de matériau, en prenant en compte si ce dernier se trouve au soleil ou non.

Figure 10. Terrasse Jean-Monnet : température moyenne du sol, selon revêtement et exposition au soleil (13h, 21.08.2021)

Nous pouvons donc constater que :

- Le revêtement rouge et les lames de bois réagissent de manière très similaire à l'exposition solaire : ils atteignent des températures très élevées quand ils sont exposés, mais semblent redescendre en température relativement vite une fois que le rayonnement solaire ne les atteint plus. En plus des caractéristiques intrinsèques de ces matériaux, il serait intéressant d'explorer plus en avant si les dynamiques de vent évoquées ci-dessus accélèrent ce processus de refroidissement des matériaux. Si tel venait à être le cas, les aménagements présents auront bien su profiter des singularités morphologiques de cet espace urbain.
- La différence de température du sol entre ombre et soleil en ce qui concerne la zone de prairie est la moins importante (9°C d'écart, contre environ 20°C pour le bois et le revêtement minéral rouge). Un sol naturel bien entretenu et arrosé se réchauffe donc moins que les matériaux de construction.

La Figure 11 permet quant à elle de lire rapidement comment les situations d'ensoleillement différenciées et les revêtements utilisés se traduisent en termes de température ressentie (UTCI).

Figure 11. Terrasse Jean-Monnet : température ressentie (UTCI) moyenne, selon revêtement et exposition au soleil (13h, 21.08.2021)

La présence d'ombre permet de gagner en confort et bien-être thermique, quelque que soit le revêtement, avec un écart moyen qui oscille entre 4°C et 5°C selon les types de revêtement. La situation de prairie à l'ombre et sur les assises en bois à l'ombre également présente les conditions les plus favorables pour le corps humain lors des fortes chaleurs estivales notamment.

En conclusion, cet espace public présente un confort microclimatique favorable aux usagers et usagères en été. Ceci est évidemment conditionné à la réussite du déploiement de la canopée des arbres installés au milieu des structures métalliques, qui assurent entièrement l'apport d'ombre dans les îlots aménagés.

La diversité des matériaux utilisés ainsi que des types de végétations permet de créer des variations bienvenues en termes de température ressentie (UTCI) pour les journées les plus chaudes, tout en assurant un usage et une appropriation de ce lieu.

5. PLACE DE L'EUROPE (ESPLANADE)

La portion de territoire demandée sur la Place de l'Europe n'a pas pu être mesurée, de par des installations rendant inaccessible la zone (voir photos ci-dessous). Une portion de territoire se trouvant à une vingtaine de mètres et présentant des caractéristiques identiques en termes de morphologie urbaine, matérialité et conditions d'exposition au soleil a été choisie comme situation de substitution, permettant ainsi de bénéficier d'informations comparables pour l'intérieur de la place.

Figure 12. Place de l'Europe, installations temporaires bloquant l'accès à l'espace public

À noter qu'en-dehors d'aménagements ponctuels, la place est relativement aride et homogène, en termes d'aménagement. L'absence d'éléments singulier au niveau de cet espace rend l'analyse de cette place publique relativement succincte, l'analyse se concentrant sur le niveau d'ensoleillement et la température ressentie (UTCI).

Figure 13. Place de l'Europe : zone d'étude demandée et zone d'étude analysée

Tout d'abord, la morphologie urbaine induit une situation particulièrement ensoleillée et bénéficiant de peu (voire pas) d'ombre lors du passage de 13h. pour ce qui est des mesures de 18h, la Place de l'Europe bénéficie au contraire de l'ombre produite par les bâtiments du Flon.

Trois situations sont dès lors comparables : la place à 13h au soleil, puis à 18h au soleil et à 18h à l'ombre. Les informations principales sont regroupées dans la figure ci-dessous.

Figure 14. Place de l'Europe (nord) : aperçu des principales données en lien avec le confort thermique

On peut donc constater un effet important de l'ombrage en fin d'après-midi, avec une température ressentie (UTCI) qui baisse en moyenne de 4°C. La température du sol est également concernée, avec un écart moyen de 10°C entre le sol exposé au soleil et celui à l'ombre.

En conclusion, cette place présente actuellement des caractéristiques urbanistiques relativement arides et peu développées, ce qui mène à un inconfort thermique pour ses usagers et usagères lors des périodes de fortes chaleurs. La Place de l'Europe gagnerait à disposer d'éléments – artificiels ou végétaux – procurant un ombrage (au moins de manière ponctuelle), de même que de mobiliers urbains permettant une appropriation de cet espace public par la population.

6. PLACE DE L'EUROPE SUD (BÂTIMENT)

Un second emplacement est étudié sur la place de l'Europe, cette fois dans sa partie sud. Il s'agit d'une zone partagée entre le bâtiment des TL avec une façade vitrée et un abri de bus.

Figure 15. Place de l'Europe, partie sud (photo : hepia 2021)

Malgré la situation encadrée de la place de l'Europe, en contre-bas du Grand-Pont et des bâtiments au sud de la place qui sont sur un niveau plus élevé, la place bénéficie d'un ensoleillement conséquent en début d'après-midi, lors des mesures de 13h. Ce tronçon est exposé directement au soleil et ne dispose à cette heure-ci d'aucune ombre.

La façade vitrée a un impact conséquent sur le confort thermique des piéton-ne-s. Tout d'abord, la température radiative moyenne (MRT) est de 34°C à hauteur de la surface réfléchissante (allant jusqu'à 40°C), alors qu'elle baisse en moyenne à 27°C une fois l'arrêt de bus dépassé, lorsque qu'aucune façade ne se trouve à proximité (il y a uniquement une barrière qui arrive à mi-hauteur du corps). Cette différence de 7°C est notable en termes de microclimat urbain, sur un tronçon si court.

Par ailleurs, la réaction de cette façade, aux alentours de 13h, est importante en ce qui concerne l'ensoleillement. Le caractère réfléchissant du verre utilisé pour le bâtiment conduit à une hausse soudaine du rayonnement reçu par un-e piéton-ne. Le Gh est aux alentours de 850 W/m² à cet endroit, contre 730 W/m² après le bâtiment.

Ainsi, le soleil se reflète dans la vitre, et conduit à une situation où la personne se trouvant à cet endroit reçoit non seulement le rayonnement solaire direct, mais également celui induit par le reflet dans la vitre. Cette situation – qu'on peut qualifier de « double-soleil » – altère le confort thermique, car cela se traduit en une augmentation de la température ressentie. Elle est de 33°C (indice UTCI), contre 31°C juste quelques mètres après, au-delà de l'arrêt de bus.

Les deux photos ci-dessous mettent en évidence ce phénomène : on peut ainsi voir à gauche que le reflet du soleil, et sur la photo de droite on peut distinguer au sol – à droite du porteur du microclimamètre – une légère 2^e ombre, preuve de cette « double exposition ». Outre la dimension de bien-être thermique, relevons que ce reflet produit un inconfort visuel, de par l'éblouissement qui en résulte.

Figure 16. Photos hémisphériques : reflet du soleil sur la vitre et légère 2^e ombre au sol (13h, 21.08.2021)

Enfin, la position du soleil à cette heure-ci rend en majeure partie inefficace l'abri de bus pour protéger du rayonnement solaire.

La carte ci-dessous souligne l'évolution de la température ressentie le long de ce tronçon, en mettant en exergue les valeurs moyennes à proximité de la surface réfléchissante et quelques mètres plus loin, à côté de l'entrée en pente vers l'entrée du métro.

Carte 10. Place de l'Europe (sud) : température ressentie selon présence ou non d'une façade réfléchissante (13h, 21.08.2021)

Concernant les mesures effectuées vers 18h, le relevé s'arrête au milieu du bâtiment des TL et ne va pas jusqu'au bout de la place. Les données prises ici sont donc celles contre le bâtiment TL mais plus à l'ouest (soit quelques mètres de décalage).

On constate une température du sol particulièrement élevée sur la section à l'est, de 51°C, malgré un ensoleillement modéré (de l'ordre de 400 W/m² environ), indiquant un effet d'accumulation de la chaleur tout au long de la journée.

Cette situation, combinant exposition à un ensoleillement modérée, matérialité du sol ayant emmagasiné la chaleur, et proximité d'un bâtiment dont la MRT dépasse en moyenne les 35°C, conduit à une température ressentie de 34°C en moyenne. À quelques mètres de là, contre le même bâtiment mais bénéficiant d'ombre (température du sol de 41°C), la température ressentie est de 30°C, soit 4°C inférieure.

Carte 11. Place de l'Europe (sud) : température ressentie selon présence ou non d'une façade réfléchissante (18h, 21.08.2021)

En conclusion, la présence de bâtiments ayant des surfaces réfléchissantes nécessite une réflexion autour de la morphologie urbaine environnante et de la quantité de rayonnement solaire qui atteindra les façades. En cas d'ensoleillement conséquent, il convient dès lors de penser des dispositifs d'ombrage, avec pour but d'empêcher le rayonnement solaire d'atteindre une surface verticale réfléchissante, et éviter en amont le risque d'un dédoublement de l'énergie solaire qui atteint les piétons.

Concernant l'arrêt de bus, il convient d'arbitrer si les heures d'été où l'abri ne permet pas de se protéger du soleil concernent des moments de la journée où cet arrêt est particulièrement utilisé, *a fortiori* par des personnes jugées vulnérables. En fonction de cela, il conviendra (ou non) de repenser dès maintenant l'aménagement de cet espace dans son entier, éventuellement de manière éphémère lors des périodes estivales, pour procurer une ombre tout au long de la journée, dans cet emplacement très minéralisé.

PLACE CENTRALE

7. PLACE CENTRALE EST

La Place Centrale, située en contre-bas de la Vieille-Ville et du Grand-Pont, est le dernier emplacement analysé. Place publique reléguée à un usage de stationnement quand elle n'est pas investie par des événements et manifestations ponctuelles, elle ne bénéficie d'aucun aménagement public orienté vers un usage qualitatif et récréatif de cet espace.

Pour cette place, notre analyse microclimatique se focalise sur l'impact du rayonnement solaire au niveau de la température ressentie, et donc du confort des usagers et usagères sur cette place. En effet, le revêtement de la place est relativement uniforme (du macadam, en dehors des pieds des arbres), et les façades ne présentent pas d'intérêt particulier, au niveau du point d'analyse demandé.

Lors du passage de 13h, le tronçon analysé (identifié par un cercle hachuré dans les cartes ci-dessus) est complètement au soleil, et ne bénéficie d'aucune ombre. Une comparaison a été opérée avec un tronçon quelques mètres plus loin, ombragé par un arbre, afin de rendre compte de l'effet d'un dispositif d'ombrage sur cette place publique. Les photos ci-dessous illustrent ces deux situations.

Figure 17. Photos hémisphériques du ciel et du sol, au soleil et à l'ombre

Pour ce qui est des mesures de 18h, une installation et des animations sur la place n'ont pas permis d'avoir un accès complet à cet espace (d'où l'absence de valeurs mesurées au milieu de la Place Centrale, comme dans la carte ci-dessous).

Figure 18. Place Centrale le 21 août 2021 : installation dans le cadre d'une manifestation sportive

Le tronçon demandé se situant en-dehors des installations éphémères, la comparaison est orientée sur un petit périmètre, au sein duquel se succèdent emplacement au soleil, à l'ombre d'un parasol ainsi qu'à l'ombre d'un arbre.

Figure 19. Place Centrale : photos hémisphériques du ciel, pour les 3 situations étudiées, vers 18h

Les deux cartes ci-dessous représentent visuellement la variation spatiale et temporelle de la température ressentie (UTCI) sur la Place Centrale, à 13h et à 18h. Elles permettent de rendre compte notamment de l'évolution de la température ressentie en fonction de l'exposition au soleil, du type d'ombrage et du moment de la journée.

Carte 12. Place Centrale, températures ressenties moyennes selon exposition au soleil, à 13h

Carte 13. Place Centrale, températures ressenties moyennes selon exposition au soleil, à 18h

Pour ce qui est des mesures de 13h, la section où se trouve le point d'analyse demandé est très ensoleillée, avec un rayonnement solaire moyen de 780 W/m^2 , alors que le second tronçon profite d'un ombrage « ajouré » dû à un arbre, où filtre en partie le soleil. Le rayonnement solaire est ainsi de 100 W/m^2 , environ le feuillage ne coupant pas totalement le soleil.

Cette situation d'ensoleillement se traduit très clairement dans la température ressentie (UTCI), comme représenté visuellement dans la Carte 12. Alors qu'elle est de 31°C en moyenne dans la situation au soleil, elle baisse à 27°C en moyenne sous l'arbre (pourtant isolé et qui ne produit qu'une ombre partielle).

Entre les mesures de 13h et celles de 18h, on constate que l'augmentation de la température ressentie est plus grande pour les espaces à l'ombre ($+4^\circ\text{C}$) que pour ceux au soleil ($+1^\circ\text{C}$).

Les espaces à l'ombre restent toutefois, sans surprise, des espaces où le confort thermique est plus agréable que ceux exposés au rayonnement solaire. Entre ces situations, on remarque cependant que l'effet est limité à 3°C .

À cette heure-ci, la morphologie urbaine particulière qui entoure la Place Centrale (Grand-Pont juste à côté, topographie, etc.) conduit à ce que la place reçoive peu de soleil. Comme on peut le voir dans la photo ci-contre, le soleil est en train de passer derrière le Grand-Pont, et ce dernier protège donc en grande partie la place du rayonnement solaire.

En outre, des arbres et des dispositifs amovibles (stores) apportent également de l'ombre, comme développés plus haut.

Figure 20. Zoom photo hémisphérique : Grand-Pont, vers 18h

En conclusion, au vu de son aridité d'usage malgré un emplacement intéressant, il semble évident que cette place va être amenée à évoluer grandement, tant en termes d'aménagements à l'égard des usagers et usagères que dans sa relation avec le centre historique et sa liaison avec la Place de l'Europe.

Une douzaine d'arbres est plantée sur cette place publique, majoritairement en bordure. À la vue de la quantité de soleil reçue en début d'après-midi et de l'augmentation de la température ressentie que cela entraîne pour tout usager et usagère de cet espace, il serait pertinent de profiter de l'ombre déployée par la canopée de ces arbres, lors de futurs aménageant visant une utilisation et une réappropriation de la Place Centrale par la population.

4. CONCLUSION

Cette analyse a pour but de transmettre tout·e urbaniste et professionnel·le du territoire des connaissances en termes de microclimat urbain, en relation avec le travail de projets qui est fait sur les aménagements actuels et futurs. À la vue des enjeux en termes de climat qui attendent nos collectivités, il semble opportun que les personnes en charge de repenser le territoire disposent d'une connaissance simple et précise sur les problématiques inhérentes au confort thermique de la population et à la matérialité de nos villes.

Penser dès aujourd'hui des espaces publics de qualité, pouvant accueillir toute personne en lui assurant des emplacements « frais » en cas de fortes chaleurs, c'est avancer dans la direction la plus juste en regard des enjeux colossaux en termes d'adaptation aux changements climatiques qui nous attendent.

Les sept emplacements lausannois étudiés ici ont chacun leur particularité. Des éléments ressortent toutefois dans plusieurs des analyses :

- L'utilisation prolongée des espaces publics par l'entier de la population (vulnérables aux fortes chaleurs ou non) nécessite un mobilier urbain adapté qui permet de rester statique sur une place publique tout en étant abrité·e du soleil, lors des périodes caniculaires.
- Les dispositifs d'ombrage apportent une sensation de fraîcheur. Ils peuvent être naturels ou artificiels, être pérennes ou démontables (à l'échelle de la journée ou d'une saison). Il y a lieu de faire preuve de créativité dans la recherche de solutions qui apporteront de l'ombre.
- Les revêtements de sol conduisent à des différences notables de températures du sol, ce qui influence la température ressentie et donc le confort ou l'inconfort thermique en extérieur. Si certaines utilisations et affectations des rues et places incitent fortement une utilisation précise de tel ou tel matériau, il est intéressant de prendre en compte l'ensoleillement ou l'ombre sur la place publique, afin d'aménager au mieux l'espace.
- En cas de proximité avec une façade, le comportement de cette dernière en cas de fort ensoleillement doit être étudié et intégré, pour le cas échéant proposer des solutions si elle risque de conduire à une détérioration du bien-être thermique pour les usagers et usagères.

Évidemment, penser et redéfinir les formes, fonctions et usages du territoire dépasse largement la problématique de l'adaptation aux changements climatiques, et nécessite un arbitrage entre les nombreuses dimensions relatives au développement territorial. Il convient de saluer la démarche visionnaire de la Ville de Lausanne, dans son ambition d'intégrer le plus en amont possible des éléments relatifs au microclimat urbain et au bien-être thermique des usagers et usagères. Ce rapport fournit des informations significatives pour inciter les concurrent·e·s des prochains concours de la Ville de Lausanne à proposer des solutions de projet adéquates, du point de vue de la résilience climatique.

5. ANNEXES

Fond de carte : ASIT Vaud

Réalisation : hepia | laboratoire énergie, environnement et architecture

Fond de carte : ASIT Vaud

Réalisation : hepia | laboratoire énergie, environnement et architecture

Fond de carte : ASIT Vaud

Réalisation : hepia | laboratoire énergie, environnement et architecture

Fond de carte : ASIT Vaud

Réalisation : hepia | laboratoire énergie, environnement et architecture

